

SHARQ MUTAFAKKIRLARI INSON HUQUQLARI TO'G'RISIDA**Ikromjon Nodirbek o'g'li Muzaffarov***Andijon davlat universiteti Ijtimoiy MG'MAHT yo'nalishi talabasi, e-mail:agsu**info@edu.uz**Ijtimoiy Iqtisodiyot fakulteti Amaliy psixologiya yo'nalishi 201 guruh talabasi****Aslonboyeva Gulsanam Baxromjon qizi***

Annotatsiya: Ushbu maqolada allomaning tabaqalarga bo'lish va diniy mutaassiblik hukmron bo'lgan davrda siyosat haqidagi fanning vazifasiga ideal jamiyat va davlatni o'rganishni kiritishi, shubhasiz, taraqqiyparvar va jasoratli qadam bo'lganligi borasida adabiyotlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: diniy mutaassibli, Forobiy, inson huquqlari, huquqiy asarlar, ijtimoiy-siyosiy tuzumi.

Buyuk allomalar Forobiy, Ibn Sino, Beruniylar ham inson huquqlari masalasini chetlab oim aganlar. Somoniylar davrida amalda bo'lgan tartibqoidalar va o'sha davming ijtimoiy-siyosiy tuzumi bu mutafakkirlarning dunyoqarashiga katta ta'sir ko'rsatgan. Ular o'z asarlarida bu davrga baho berish bilan birga, qimmatli g'oyalarni ilgari surganlar, inson huquqlari va ularni himoya qilish to'g'risida ham o'z fikrlarini yozib qoldirganlar. Inson huquqlari g'oyasi diniy va huquqiy asarlardagina emas, falsafiy tafakkurning eng sara mevalarida ham o'z aksini topgan. Markaziy Osiyoning eng yirik mutafakkirlaridan biri **Abu Nasr Forobiy** (873-950) o'zining "Fozil odamlar shahri" degan asarining "Fozillar shahri hokimining fazilatlarini" bo'limida "Fozillar shahrining birinchi boshlig'i shu shahar aholisiga imomlik qiluvchi oqil kishi bo'lib, u tabiatan o'n ikkita xislat-fazilatni o'zida birlashtirgan bo'lishi zarur. Fozillar shahri hokimi, avvalo, to'rt muchasi sog'lom bo'lib, o'ziga yuklangan vazifalarni bajarishida biror a'zodidagi nuqson xalal bermasligi lozim, aksincha, u sog'-salomatligi tufayli bu vazifalarni oson bajarishi lozim. Ikkinchidan, bunday shahar hokimi tabiatan nozik farosatli bo'lib, suhbatdoshining so'zlarini, fikrlarini tez tushunib, tez ilg'ab olishi va shu sohada umumiy ahvol qandayligini ravshan tasavvur qila olishi zarur. Uchinchidan, u anglagan, ko'rgan, eshitgan, idrok etgan narsalarni xotirasida to'la-to'kis saqlab qolishi, barcha tafsilotlarni unutmasligi zarur. To'rtinchidan, u zehni o'tkir, zukko bo'lib, har qanday narsaning bilinarbilinmas alomatlarini va alomatlar nimani anglatishini tez bilib, sezib olishi zarur.

Beshinchidan, u fikrini ravshan tushuntira olish maqsadida, chiroyli soʻzlar bilan ifodalay olishi zarur. Oltinchidan, u (ustozlardan) taʼlim olishga, bilim, maʼrifatga havasli boʻlishi, oʻqish, oʻrganish jarayonida sira charchamaydigan, buning mashaqqatidan qochmaydigan boʻlishi zarur. Yettinchidan, taom yeyishda, ichimlikda, ayollarga yaqinlik qilishda ochofat emas, aksincha, oʻzini tiya oladigan boʻlishi, (qimor yoki boshqa) oʻyinlardan zavq, huzur olishdan uzoq boʻlishi zarur. Sakkizinchidan, u haq va haqiqatni, odil va haqgoʻy odamlarni sevadigan, yolgʻonni va yolgʻonchilarni yomon koʻradigan boʻlishi zarur. Toʻqqizinchidan, u oʻz qadrini biluvchi va ornomusli odam bolishi, pastkashlardan yuqori tumvchi, tugʻma olihimmat boʻlish va ulugʻ, oliy ishlarga intilishi zarur. Oʻninchidan, bu dunyo mollariga, dinor va dirhamlarga qiziqmaydigan (mol-dunyo ketidan quvmaydigan) boʻlishi zarur. Oʻn birinchidan, tabiatan adolatparvar boʻlib, odil odamlarni sevadigan, istibdod va jabr-zulmni, mustabid va zolimlarni yomon koʻmvchi, oʻz odamlariga ham, begonalarga ham haqiqat qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi, nohaq jabrlanganlarga madad bemvchi, barchaga yaxshilikni va oʻzi suygan goʻzalliklarni ravo koʻmvchi boʻlishi zarur. Oʻzi, haq ish oldida oʻjarlik qilmay, odil ish tutgani holda har qanday haqsizlik va razolatlarga murosasiz boʻiishi zarur. Oʻn ikkinchidan, oʻzi zam deb hisoblagan choratadbirlarni amalga oshirishda qatʼiyatli, sabotli, jurʼatli, jasur boʻiishi, qorqoqlik va hadiksirashlarga yoʻi qoʻymasligi zarur”.

Forobiy taklif etayotgan ushbu oʻn ikkita xislat bir odamda jamlanishi qiyin va kamdan-kam uchraydigan holat boʻlgani uchun ham, uning kitobida bunday xislatlarning toʻliq barchasiga ega boʻlmagan boʻlsa ham, "... unda yuqoridagi fazilatlaridan oltitasi yoki beshtasi kamol topganida ham, u aql va zakovatda benazirligi tufayli fozillar shahriga rahbarlik qila oladi”, deb koʻrsatiladi.

Forobiy oʻzining fozil inson toʻgʻrisidagi taʼlim otini rivojlantira borar ekan, mamlakatni jamoaviy boshqarish masalasini ham ilgari suradi. Yaʼni, qayd etilgan xislatlar bir kishida emas, bir necha kishida mavjud boʻlgan taqdirda, jamoaviy boshqaruv maqsadga muvofiq, degan fikmi bildiradi: “Mabodo shu xislatlarning barchasini oʻzida jamlagan bir odam topilmasa, lekin ikki kishi birgalashib, shu xislatlarga ega boʻlishsa (yaʼni, biri - donishmand, ikkinchisi - qolgan xislatlar sohibi boʻlsa) shu ikkovini fozillar shahriga rahbarlikka qoʻyish zarur. Mabodo, bir guruh odamlar birgalikda ana shunday xislatlarga ega boʻlishsa (yaʼni, birida bu, ikkinchisida u,

uchinchisida yana boshqa xislatlar bo'lsa), ana shu fozillar guruhini yurt rahbarligiga qo'yish zarur. Shu guruh a'zolari birgalashib, o'zaro kelishib harakat qilsa, har biri fozil hokim bo'lishi mumkin. Mabodo, biror zamonda fozillar shahrida hokimlik qilayotgan bir yoki bir necha kishida boshqa zarur xislatlar bolsa-yu, ammo donishmandlik bo'lmasa, fozillar shahri yaxshi hokimsiz qoladi, bunda shahar halokatga yuz tutadi.

Xulosa qilib aytganda, Abu Nasr Forobiyning ijtimoiy-siyosiy va huquqiy merosi juda boy bo'lib, u o'zining bir qator asarlarini muhim ijtimoiy masalalarga bag'ishlagan. Xususan, allomaning tabaqalarga bo'lish va diniy mutaassiblik hukmron bo'lgan davrda siyosat haqidagi fanning vazifasiga ideal jamiyat va davlatni o'rganishni kiritishi, shubhasiz, taraqqiyparvar va jasoratli qadam bo'lgan. Uning fan oldiga muayyan narsalar bilan belgilangan umumiy qonunlarni o'rganish va aniqlash vazifasini qo'yishi juda muhim yangilik edi.

ADABIYOTLAR

1. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. - B. 48.
2. Saidov A X . Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform-Nashr, 2006. -B. 48.
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yich axalqaro huquq. Darslik. - T.: Konsauditinform - Nashr, 2006. - B. 66.
4. Mo'minov Abdulxay Rashidovich, Tillabayev Mirzatillo Alisherovich/Inson huquqlari. DARSLIK. Ikkinchi nashr. Toshkent "Adolat". 2013.